

Mangueira Desejo 1.0

Wish Mango Tree 1.0

Val Sampaio¹

Acilon Cavalcante²

Marcio Lins³

Rafaelle Rabello⁴

Raymundo Oliveira Neto⁵

Ricardo Harada Ono⁶

Suely Nascimento⁷

Resumo

“Mangueira Desejo” é uma instalação de arte em andamento, produzida pelo grupo de pesquisa de poéticas artísticas e novas tecnologias, Lab Techné. O projeto cria ambiente de interação digital nas mangueiras de Belém do Pará, por intermédio de app para celular. Esse aplicativo possibilitará a inserção de objetos virtuais no ambiente físico que podem ser acessados em tempo real. O app permitirá a inserção de pequenas anotações digitais, e essas escritas alimentarão uma nuvem virtual de desejos ao redor das mangueiras, visualizados e editados por intermédio do aplicativo de realidade aumentada. O projeto cria espaços de comunicação e localização baseados em mídia, uma

¹ Autor: **Val Sampaio** - Artista visual, produtora e curadora independente. Tem experiência na área de produção, pesquisa em poéticas e crítica em Artes, com ênfase em arte contemporânea, design e novas mídias. Doutora e mestre em Comunicação e Semiótica (PUC/SP) e Pós-Doutorado em Poéticas Digitais (ECA/USP). Professora associada da UFPA.

² Coautor, **Acilon Himericirio Baptista Cavalcante** - Arquiteto e Urbanista pela FAU UFPA. Especialista em Semiótica e Cultural Visual (2008) e Mestre em Artes com foco na Ciberultura (2011). Certificate em Interactive Media Management (2017), George Brown College em Toronto, Canadá. Professor Assistente do Curso de Tecnologia em Produção Multimídia do ICA UFPA.

³ Coautor: **Márcio Lins de Carvalho** - Trabalha com criação de interfaces entre Artes Visuais, Computação Gráfica e Design. Artista freelancer gráfico, Mestre em Artes PPGARTES-UFPA (2016). Atua na área de artes, cultura e educação, na Fundação Cultural do Para, atua em curadoria e expografia.

⁴ Coautor: **Rafaelle Ribeiro Rabello** - Doutoranda do PPGARTES/ICA/UFPA). Especialista em Docência do Ensino Superior (ICED/UFPA - 2013). Atua nas áreas de Educação, com ênfase em História da Arte, Ciberultura, Arte mídia, Interface, Interatividade, Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Cibridismo.

⁵ Coautor: **Raymundo Firmino de Oliveira Neto** - Mestre em Artes – PPGARTES – UFPA. Artista visual multimídia atua como motion designer, generalista 3D, editor, autor de vídeos artísticos e desenvolvedor de jogos eletrônicos, pesquisa instalações com mídias digitais interativas.

⁶ Coautor: **Ricardo Harada Ono** - Graduado em Arquitetura e Urbanismo, Mestre em Arquitetura e Urbanismo. Professor da UFPA, onde atuou nos cursos de Artes Visuais, Arquitetura, Cinema e Audiovisual e Museologia. Atualmente está cursando o Doutorado no PPGARTES - da UFPA.

⁷ Coautor: **Suely da Silva Nascimento** - Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo (1987), pela Universidade Federal do Pará, Mestre em Artes (PPGARTES/UFPA). Doutoranda com Fotógrafa e pesquisadora sobre poéticas e fotografia. Doutoranda do PPGARTES com a pesquisa pesquisa poéticas art com fotografia e mídias digitais.

mídia locativa (Kalnins,2003); espaço de compartilhamento geolocalizado, localidades mídias (Sampaio,2012); espaço relacional dinâmico (Rabello,2013); espaço aumentado, (Manovich, 2005); potencializado pela experiência cívica (Anders, 2002) física e virtualmente partilhada.

Palavras-Chave: Intervenção Artística, Localidades Mídias, Realidade Aumentada, Cibridismo, Processo Criativo.

Abstract:

“Wish Mango Tree” is an ongoing art installation produced by the research group of artistic poetry and new technologies, Lab Techné. The project creates a digital interaction environment around mangos tree of Belém do Pará, through a mobile app. This application will allow the insertion of virtual objects in the physical environment that can be accessed in real time. The app will allow to insert small digital annotations, these writings will power a virtual cloud of desires around the mangos tree, viewed and edited through the augmented reality application. The project creates spaces of communication and localization based on media, a locative media (Kalnins, 2003) geolocalized sharing space, media locations (Sampaio, 2012), relational space (Bourriaud, 2002), space increased (Manovich, 2005) by the cybridism experience (Anders, 2002) physically and virtually shared.

Keywords: Artistic Intervention, Media Locations, Augmented Reality, Cybridism, Creative Process.

“Mangueira Desejo” é uma instalação de arte em andamento, produzida pelo grupo de pesquisa de poéticas artísticas e novas tecnologias, Lab Techné⁸. O projeto cria ambiente de interação digital nas mangueiras de Belém do Pará, cidade ao Norte do Brasil, por intermédio de app para celular. O aplicativo possibilitará a inserção de objetos virtuais no ambiente físico que podem ser acessados em tempo real. O app permitirá a inserção de pequenas anotações digitais, e essas escritas alimentarão uma nuvem virtual de desejos ao redor das mangueiras, visualizados e editados por intermédio do aplicativo de realidade aumentada.

O projeto cria espaços de comunicação e de localização baseados em mídia, uma mídia locativa (Kalnins, 2003); espaço de compartilhamento geolocalizado, localidades mídia (Sampaio, 2012); espaço relacional dinâmico (Rabello, 2013); espaço aumentado, (Manovich, 2005); potencializado pela experiência cívica⁹ (Anders, 2002) física e virtualmente partilhada. O projeto atualiza dimensão política e artística às mangueiras. Como uma ágora grega polifônica, aberta, que abre púlpito e dá visibilidade às mangueiras, personagens que se impõem como protagonistas na

⁸ Lab Techné, grupo de pesquisa em poéticas artísticas vinculado ao PPGARTES/UFPA, O Lab Techné tem como objetivo promover o desenvolvimento de projetos experimentais e a reflexão sobre as novas tecnologias no campo das artes. Espaço de discussão crítica apresentando o pensamento de pesquisadores, profissionais, estudantes e artistas interessados nas questões que envolvem a produção artística que emergem de sua relação com as técnicas e tecnologias digitais. No projeto “Mangueira Desejo” participam: Val Sampaio (coordenação), Acilon Baptista Cavalcante, Marcio Lins, Rafaele Rabello, Raymundo Oliveira, Ricardo Harada Ono, Suely Nascimento

⁹O autor aponta-nos a noção de cívica (junção dos termos ciber+híbrido) para explicar a capacidade de habitar tanto o espaço eletrônico, quanto o físico.

vida dos que partilham sua presença, e que revelam um paradoxo. Suas imponentes presenças são ocultadas na velocidade da vida que corre sob os túneis das altas mangueiras.

O presente trabalho artístico, em fase inicial, é um desdobramento poético do Projeto “Invisíveis”, de Val Sampaio, que iniciou em 2008, a partir de intervenções na cidade, com anotações físicas de 171 mangueiras na Avenida Nazaré, situada na cidade de Belém. Em 2011, 860 novas árvores foram anotadas no centro histórico da cidade. Como área de atuação, foram realizadas caminhadas com seu percurso registrado e gravado em um receptor GPS que registrou a localização das árvores, resultando em um portulano digital, um conjunto de mapas das praças, geocalizando nesse trajeto as mangueiras existentes. O processo artístico foi disponibilizado à época em um sítio eletrônico, o blog “Mangueiras Belém”, publicando a ação performática e criando um desenho expandido por meio do GPS, construindo mapas da ação.

“Mangueira Desejo 1.0” é uma intervenção artística que pode ser definida como um ato, um desenho no espaço-tempo através das novas tecnologias móveis e de localização. Sendo uma experiência de mobilidade física, nomadismo, atômica, sobre relações geográficas, digitais, sociais, culturais, afetos e vida. A experiência situa o espectador em um ambiente interativo agenciado por instâncias que se cruzam a partir de uma relação do que podemos chamar de Espaço Relacional Dinâmico (RABELLO, 2013), que pode ser entendido a partir de um conjunto de ações subjetivas e técnicas que emergem das experimentações artísticas mediadas por tecnologias, acoplando o interator em um contexto sobrecarregado de dados dinâmicos e emocionais.

Além disso, observa-se a interdependência dos indivíduos, sendo a interface o principal dispositivo de contato entre os agentes, ao efetivar o processo dialógico. É por meio das interfaces que a troca de informação e a interação se efetiva, atrelando organismos distintos às tessituras sistêmicas por meio de uma diversidade de técnicas e de processos. Assim, em “Mangueira Desejo 1.0” o espaço o qual se encontra o interator é acionado a partir de dois principais elementos - um afetivo, o desejo - o outro operacional-técnico - a realidade aumentada. A partir da atitude mental disparada pelos agentes, uma rede de tensão configura-se em direção a um fim, um circuito de aspirações e de sentidos.

O elemento desejo surge como produtor de realidades conduzindo a experiência interativa para um espaço outro de criação, onde o coletivo, a produção desejante, é a força motriz que impulsiona a subjetividade em múltiplas criações. Desejo é algo que nunca construímos sozinhos, mas a partir de um agenciamento, construindo um conjunto, configurando uma rede de desejantes. Dessa forma, o desejo pode ser identificado como uma potência criadora, sempre em movimento, funcionando nas intermitências, nos hiatos e nas rupturas, nos curtos-circuitos, entre espaços, em sobreposições, em camadas dinâmicas que vão configurando um todo. O desejo nasce de um encontro ou de um acoplamento.

Em “Mangueira Desejo 1.0” as camadas desejantes vão de efeito em efeito, ou de afeto em afeto, mobilizando os seres e as coisas não para si mesmos, mas para as singularidades que emitem. É um processo contínuo de produções simultâneas carregados de intensidades. Tais intensidades se apresentam sob alguns aspectos que dialogam em especial com a ideia de espaço aumentado, apontadas por Manovich (2005), ao proporcionar um aumento da percepção das dimensões no qual nos relacionamos.

A percepção de espaço aumentado surge como forma de perceber o processo, pensando-o a partir da sua configuração em camadas de sobreposição de informações, que resultará em um conjunto dinâmico acionado a partir de uma interface. Os objetos virtuais inseridos no ambiente físico compõem camadas subjetivas que sobrecarregam afetivamente o espaço e nossa experiência com ele. A ideia de espaço aumentado apontado pelo autor vai além de uma discussão em torno da

esfera puramente tecnológica. Na verdade, este fenômeno tecnológico começa a atingir nossas instâncias subjetivas reconfigurando a maneira de nos relacionarmos com o espaço. Assim, o espaço urbano conectado e sobrecarregado de camadas de informações, agentes e processos nos leva a considerar a existência de uma relação simbiótica.

O processo se potencializa a partir da mescla dos espaços acionando uma experiência cívica que segundo Anders (2003) configura a projeção do virtual na realidade cotidiana. Esta experiência, segundo o autor, ocorre a partir de “processos em conexão ao ciberespaço antrópico, em mesclas de comportamentos vividos numa coexistência entre o espaço físico e o espaço digital.” (p.56). Levando em consideração a concepção apontada pelo autor, a experiência cívica efetivada pela intervenção das anotações digitais ao redor das mangueiras, nos encaminha para outra questão importante, levantada por Domingues e Venturelli (2008), sobre as experiências cognitivas vivenciadas entre o espaço físico e digital que resultam em comportamentos com uma:

intensa carga estética, tendo todos os terminais sensoriais ligados e em conexões com os ambientes virtuais. Esses ambientes paralelos, resultantes da cópula do corpo com o ciberespaço, propiciados por interfaces digitais, oferecem a interatividade, numa mútua relação de influências entre o homem e o ambiente. (p.56)

“Mangueira Desejo 1.0” traz uma primeira versão que relaciona arte, tecnologia de localização e realidade aumentada, o objetivo do projeto a partir do contexto tecnológico das redes geoespaciais é criar dispositivos que possibilitem um outro modo de ver e estar com as mangueiras de Belém. A ação apresenta uma outra forma de tomar para si a percepção da arte, da arquitetura e do urbanismo, criando mecanismos para aproximar a vida cotidiana, mas, ao mesmo tempo, busca trazer à tona a paixão e a emoção relacionadas à cidade. Sendo o principal objetivo integrar a vida cotidiana às reflexões sobre arte, lazer e vida urbana. A ideia de construir este dispositivo, “Mangueira Desejo 1.0”, propõe que a vida cotidiana pode incitar paixões que provocariam um sentido de jogo no espaço urbano, onde, apesar da repetição de hábitos, abre-se sempre um espaço para o aleatório, o incontrolável, o apaixonante.

“Mangueira Desejo” é inspirado na obra “Wish Tree” uma série de instalações de arte em processo, iniciada em 1981, pela artista japonesa, e membro do grupo Fluxus, Yoko Ono. Ela escolhe uma árvore nativa de um lugar, ou planta uma sob sua orientação. O público é convidado a amarrar um desejo por escrito e pendurar na árvore. Yoko já instalou este trabalho em algumas cidades como Nova York, St. Louis, Wish Tree para Washington, DC, São Francisco, Pasadena e Palo Alto, Califórnia, Tóquio, Veneza, Paris, Dublin, Londres, Exeter, Inglaterra, Finlândia, Buenos Aires, Belém, entre outros locais.

Em 1996, Yoko acrescentou as seguintes instruções: “Faça um desejo. Anote em um pedaço de papel. Dobre e amarre em torno de um galho de uma “Wish Tree”. Peça a seus amigos para fazer o mesmo. Continue desejando. Até que os ramos estejam cobertos de desejos.” As instalações envolveram uma grande variedade de árvores, como limoeiros, eucaliptos e murta de crepe. Para homenagear a privacidade dos escritores, Ono afirma que ela não lê os desejos e os reúne para serem enterrados na base da Imagine Peace Tower, na ilha de Viðey, na baía de Kollafjörður, na Islândia. Até hoje, mais de 1 milhão de desejos foram enterrados sob a torre.

“Mangueira Desejo 1.0” propõe ação semelhante ao público e transeuntes das mangueiras de Belém. Nessa primeira versão o projeto será instalado nas mangueiras da Praça da República, local

que já foi inspiração para projeto artístico realizado por Val Sampaio e o grupo Lab Techné¹⁰, do mesmo modo onde o público é convidado a “pendurar” seus desejos na “Mangueira Desejo” - dispositivo desejante acessado através do aplicativo **mobile** - que permite a visualização das anotações por intermédio do celular. O interator deverá acionar o aplicativo, aproximar-se de um mangueira para iniciar a ação.

Um item crucial, que o difere do inspirador “Wish tree”, está em relação à privacidade das mensagens. Em “Wish Mango Tree”, as mensagens “penduradas” permanecerão visíveis aos demais usuários, configurando-se, no caso de desejos, como anseios de uma comunidade, desejos coletivos, que “enxertados” às mangueiras, se ramificarão a cada leitor/leitura e intervenção se estendendo, desta maneira, organicamente pela cidade.

Essa “visibilidade” não navega contra a privacidade pois, neste caso, não há caligrafia a ser identificada, ao invés disso ela (a “visibilidade”) revela a possibilidade de expor desejos ocultos, ou mesmo direcionados à leitores/atores específicos ao universo do próprio desejo, expandindo a “Wish Mango Tree”, configurando-a para ser mais que uma “Message Board” viva, alçando-a ao patamar de hospedeira e, ao mesmo tempo, transmissora de sentimentos, guardiã das crônicas da metrópole e elemento atuante, protagonista, neste cenário, não mais restrita como pano-de-fundo, simples peça de cenário.

Território do invisível

A cidade de Belém foi fundada no século 18. E, entre o final do século 19 e o início do 20 chegaram na cidade as primeiras mudas de mangueira, vindas do continente asiático. Um dos principais objetivos era o de purificar o ar desta parte do Brasil e minimizar o impacto climático com relação aos seus moradores. Até hoje, no século 21 essa espécie é importante para a cidade, sendo denominada de “Cidade das Mangueiras”. Em áreas centrais da cidade, suas árvores frondosas podem ser vistas e usufruídas por seus habitantes, pois refresca o ambiente castigado pelo calor equatorial. “A imponência das mangueiras no meio sociocultural da cidade de Belém as levou a serem consideradas patrimônio histórico, segundo a Lei de Patrimônio Histórico, nº 7.709, de 18 de maio de 1994 no Capítulo VII, Art.52” (O PARAENSE) . Seus frutos caem em ruas e em praças e são colhidos por pessoas que passam no local ou, até mesmo, por cidadãos com fome ou que os vendem para obter um lucro. Na culinária da cidade, muitas sobremesas recebem essa fruta de um amarelo doce.

Perguntamo-nos o que seria a cidade? O que determina o que é um território? Cidade é o que está incluso nas cartografias formais e seus limites territoriais? Ou a cidade seria a construção coletiva, o partilhar de percepções e concepções de mundo? A cidade não seria o resultado da ação de vínculos das relações sociais com a natureza e da cultura, a cidade é um espaço de encontro e constituição das diferenças. Nesta perspectiva podemos afirmar que a cidade é uma criação humana territorialmente inscrita em vivências culturais de relevância significativa para a pesquisa em artes e como indutor de estratégias de educação pela arte.

“Mangueira Desejo 1.0” propõe o desenvolvimento de um espaço topográfico que se inicia nas árvores e se ramifica nos habitantes da cidade, desenhando um topos de aspirações cotidianas, sejam elas de cunho pessoal, coletivo (local e/ou global), político e ambiental, incitando seus usuários a refletirem-se na cidade como agentes-cidadãos com voz através das mangueiras que,

¹⁰ Invisíveis - República 197.

como ações outras deste grupo já reivindicaram, são postas como “invisíveis”. O projeto visa dar a visibilidade, através do ciberidismo, à importância destes indivíduos (pessoas e árvores) no contexto urbano que se encontram.

Em “Mangueira Desejo” a experiência visa uma múltipla visibilidade através do meio virtual. Primeiramente das próprias mangueiras, árvores que se configuram como uma das várias características da cidade e que, pelo aparelhamento urbano da região central da cidade (rede elétrica aérea, pavimentação sobre as raízes, poluição), estão sendo retiradas lentamente, com lenta reposição desses indivíduos. Em segundo lugar, as pessoas, os transeuntes que passam por estas árvores, enfrentando problemas urbanísticos similares às árvores de outros centros urbanos: mobilidade, drenagem de águas pluviais, criminalidade, entre outros. E, por fim, potencializar a conexão entre mangueiras e habitantes, promovendo a partir do aplicativo a transformação da mangueira num receptáculo das aspirações das pessoas que cruzam por elas, dando protagonismo às árvores.

O processo de desenvolvimento está planejado em algumas etapas. A primeira delas está na reflexão conceitual da experiência pretendida; neste momento se desenha as variadas possibilidades de usos e interpretações que o aplicativo venha a proporcionar ao seu usuário. Como qualquer experiência planejada, existe o uso idealizado por quem desenha a experiência e os seus diversos usos emergentes¹¹, o grupo está ciente da possibilidade de usos não-planejados e tomou por prioridade entregar o máximo de liberdade possível para os desejos postos nas mangueiras; tomando cuidado somente com os desejos que usem a liberdade de expressão de forma irresponsável, como a incitação ao ódio, ameaças, entre outros.

A etapa seguinte, onde o grupo se encontra, está no desenvolvimento da interface do aplicativo, como fase de grande importância, pois é imperativo uma experiência de usuário facilitada e divertida, o grupo está em processo de testes em possíveis interfaces. E a organização dessas interfaces e suas funcionalidades, o organograma do aplicativo também está em elaboração. Em seguida temos o desenvolvimento do aplicativo através da programação, para tal, escolheu-se a engine Unity, por entregar as ferramentas necessárias para a elaboração de interface, estabelecimento de funcionalidades e possibilidade de experimentação antes do eventual lançamento. Paralelamente à esta etapa, o desenvolvimento do website referente à este projeto também em desenvolvimento. Como etapa final, inicia com o lançamento do aplicativo, ações de financiamento deverão prover a sustentabilidade de serviços necessárias para o funcionamento do aplicativo, como financiamentos coletivos, comercialização de múltiplos sobre o projeto, participação em editais de financiamento, entre outros.

UXI, GOSTINHO DE AMAZÔNIA NA CONCEPÇÃO DA EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA

¹¹ Considera-se por “usos emergentes” aqueles que fogem do uso premeditado por quem desenvolveu certo objeto, conceito, experiência etc.

Mesmo uxi sendo uma fruta para os habitantes da Amazônia, no contexto internacional ela tem o imediato reconhecimento da sigla **User eXperience and Interface**, ou seja, Experiência do usuário e Interface, um termo originário do campo da Interação Homem-Computador, e cunhado por Donald Norman no livro *Design of Everyday Things* (NORMAN, 1988). Esta área ganhou especial atenção da indústria após a Apple computers adotá-la como prática no departamento de design na retomada do mercado em meados dos anos 1990. De fato, a empresa entendeu que não estava a criar e vender computadores, e sim experiências. O consumo de experiência criou um paradigma na indústria de software do vale do Silício, espalhando-se por diversos centros tecnológicos ao redor do

globo, e alterando por completo a forma de interação entre pessoas e máquinas, pessoas e entidades, e mesmo pessoas e pessoas.

No entanto, o consumo de experiências estabelecido, promove um tipo de produção chamado no Vale de "**consumer oriented**", orientado ao consumidor, o que nas palavras de Graeff (2018), não corresponde à todos os tipos de experiência que podem ser projetadas, como nos casos do "**civic oriented**", orientado à participação cidadã, ou do "**art oriented**", este, com foco na experiência artística, que apesar de diversas similaridades com o mundo do consumo, ou do civismo, possui outro propósito.

No caso de "Mangueiras Desejo", a potencialidade é voltada para a experiência artística, com um toque de civismo, visto a necessidade de tocar as pessoas a respeito de um patrimônio material em processo de esvaziamento, como foi explicado anteriormente. Também inclui a composição midiática, face à forma como mídias interativas promovem outro tipo de relação entre as pessoas e o espaço urbano. Soja (2010), propunha que a percepção do espaço dava-se por três níveis, a contar o primeiro, segundo e terceiro espaços, onde o primeiro trata-se de uma descrição objetiva, física, do urbano. O segundo corresponde à uma construção mental do mesmo, enquanto o terceiro é aquilo que chama de espaço vivido. Ocorre que, com a disponibilidade de mídias interativas ao nível que chegou hoje, é crível a interferência das mesmas no segundo e terceiro espaços, algo que Ascott (2001) chama de Cibercepção, a construção imagética do urbano sob filtros da mídia interativa. Por isso, a experiência projetada inclui necessariamente esta visão de ser humano, e é uma proposta de cidadania que tem a tecnologia a interferir na experiência estética, na reflexão, e no agir e fazer artístico.

Logo, esta concepção de ser humano é enquadrada na construção das **personas**, (GUETTO; MOORE, 2017) ferramenta do UXI que visa a criação de personagens que farão a interação. No caso, paraenses, belenenses, morenos na cor ou no coração, que correm pra catar uma manga quando esta cai da árvore, que acreditam que se ela cair em cima de si e não for comida é sinal de má sorte. Indo além, pessoas que acostumaram-se com as mangueiras como paisagem natural da cidade, e ainda assim depositam lixo em seus canteiros, que pregam cartazes publicitários da vasta camada de serviços e atividades informais que se sobrepõe à cidade formal, e que dificilmente observam sua parcela de comprometimento com as mangueiras, ou o quanto elas fazem parte de suas vidas.

A projeção da experiência também conta com a Jornada de Experiência do Usuário, um gráfico que objetiva prever passos e ações para avaliar o número correto de pontos de interação de forma a tornar a experiência mais fluida.

Com base nesse tipo de construção de dados, o projeto parte para a criação de protótipos, ora em vídeo, ora em papel, de storyboards, e do design da Interface. Esta etapa tem a contribuição de filmagens, vistas aéreas do objeto de intervenção, e resulta em elementos visuais que compunham com o design de informação para a criação de objetos artísticos, como o mapa apresentado na exposição Do Ponto ao Pixel em 2018¹².

Todas essas etapas e práticas auxiliam para que o desenvolvimento do produto digital não seja apenas um aplicativo, mas de fato uma experiência. As pessoas, usuários, ou personas, tornam-se parte do processo, e atuam como agentes de transformação, num campo híbrido entre arte, design, tecnologia.

¹² Obra intitulada "República 197 - Invisíveis"- instalação multimídia e intervenção cartográfica e psicogeográfica. Disponível em: <http://anpap.org.br/anais/2018/>

Referências

ANDERS, Peter. (2003) **Ciberespaço antrópico**: definição do espaço eletrônico a partir das leis fundamentais. In: DOMINGUES, Diana (org.). Arte e Vida no século XXI: Tecnologia, Ciência e Criatividade. São Paulo: UNESP.

ASCOTT, Roy. (2001)Arquitetura da Cibercepção. In Lúcia LEÃO (Org.). O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço: Iluminuras 2.ed.São Paulo SP.

DOMINGUES, Diana; VENTURELLI, Suzete. (2019) **Cibercomunicação híbrida no continuum**: virtualidade aumentada e realidade aumentada. Era uma vez ... a realidade. Disponível em: < <http://dx.doi.org/10.1590/S1678-53202007000200011> > Acesso em 10 de abril de 2019.

Kalnins K (2004) [Locative] Locative is a case not a place, [Locative] Listserv 10 May. Available at: <http://web.archive.org/web/20050907080544/http://db.x-i.net/locative/2004/000385.html> (accessed November 2011)

Jornal O Paraense. N.71, Maio de 2018, Concepção: Valzeli Sampaio, Assistente Editorial: Suely Nascimento, Projeto Gráfico: Rafaelle Rabello, Produção executiva: Valzeli Sampaio, Assistência de Produção: LABTECHNÉ, Fotografia: Irene Almeida

MANOVICH, Lev. **The Poetics of Augmented Space**. 2002, Disponível em: < <http://manovich.net/index.php/projects/the-poetics-of-augmented-space> > Acesso em: 04 de abril de 2019.

NORMAN, Donald. The Design of Everyday Things. Originally published: The psychology of everyday things. New York : Basic Books, c1988.

Parikka, Jussi. Operative Media Archaeology: Wolfgang Ernst's Materialist Media Diagrammatics. Acessado em:

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263276411411496>

RABELLO, Rafaelle R. **Ecosistemas Híbridos**: Interatividade, Interface, Ubiquidade. In: Anais do 22º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Belém: 2013, p. 2308 - 2323.

(ROSOL, 2010). From Radar to reader. On the origin of RFID. Aether. The Journal of Media Geography. Acessado em 2011.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-2427.2010.00968.x>

SALMOND, Michael. (2010). The Power of Momentary Communities Locative Media and (In)Formal Protest. Aether: The Journal of Media Geography. Spring.

STAPLE, Gregory C. (1997): Telegeography and the Explosion of Place: Why the Network That is Bringing the World Together is Pulling it Apart, in: Noam, Eli/Wolfson, Alex (Hrsg.): Globalism and Localism in Telecommunications, Amsterdam, S. 217- 228.Nigel Thrift (2008a, 166).

SOJA, E. (2010). Seeking Spatial Justice. University of Minnesota Press. Minnesota, USA.